

e-mail: vinyar@i.ua

Стахурский Валерий Александрович,

Старший преподаватель, Национальный университет пищевых технологий, кафедра маркетинга

e-mail: vinyar@i.ua

Data about the authors

Svitlana Tkatchuk,

PhD in Economics, associate Professor, National University of Food Technologies, Department of Marketing

e-mail: vinyar@i.ua

Svitlana Stakhurska,

PhD in Economics, associate Professor, National University of Food Technologies, Department of Labor Economics and Management

e-mail: vinyar@i.ua

Valeriy Stakhurskiy,

senior lecturer National University of Food Technologies, Department of Marketing

e-mail: vinyar@i.ua

УДК 338.246.025:622.323

БОДЮК А.В.

Ресурсний аспект понять економічної геології

Предмет дослідження – інформаційне відображення геологічних об'єктів та процесів з ними як природних і економічних ресурсів.

Метою написання **статті** є розробка окремих теоретичних положень, за якими економічна геологія трактується як належна до ресурсних наук.

Методологія проведення роботи – метод абстрактно–логічного аналізу (при визначенні системи понять і показників геолого–ресурсної інформації); монографічного аналізу (при застосуванні ресурсного підходу), порівняння та узагальнення (при формуванні висновків і пропозицій).

Результати роботи. Проведенням досліджень геологічної інформації, за літературними джерелами, обґрунтовуються поняття геолого–ресурсної галузі, яку необхідно теоретично і практично розглядати як ресурсологічну, що віддзеркалює ресурсно–економічну сторону корисних копалин, їх родовищ та інших геологічних об'єктів і процесів з ними. Тобто вона досліджує геолого–економічні об'єкти, узагальнено названі нами **требни природного походження**. Родовища корисних копалин розглядаються в якості виробничого ресурсного об'єкта, джерела мінеральної сировини (для подальшого її використання у виробництві промислової продукції). У процесі дослідження геології надр вивчаються геолого–економічні **требни**, тобто відображені змістовно та у певних показниках, родовища корисних копалин як виробничі об'єкти, на предмет експлуатації у подальшій господарській та виробничій діяльності з корисними копалинами; формується інформація для визначення комплексу виробничих (техніко–економічних, економічних, фінансових та інших) показників геологічних підприємств (що здійснюють вивчення надр), гірничих підприємств (що видобувають корисні копалини), переробних підприємств (наприклад, металургійних, вуглетранспортних, енергетичних), належних до об'єктів народної власності.

Висновки – обґрунтовану нами прикладну наукову геолого–ресурсну галузь необхідно теоретично і практично розглядати як належну до ресурсології, що поєднує вивчення та геологічну оцінку і віддзеркалену економічну оцінку надр–ресурсних об'єктів та процесів з ними, тобто природних за походженням і як економічних за користуванням об'єктів. У процесі вивчення надр досліджуються геолого–економічні **требни**, тобто за ознаками: походження як природні об'єкти; за користуванням як економічні об'єкти (корисна копалина видобута може бути товаром, сировиною; родовище експлуатується як виробничий об'єкт) і т.д.; відображені змістовно або в певних показниках, родовища корисних копалин як виробничі об'єкти, на предмет експлуатації у подальшій господарській та виробничій діяльності з корисними копалинами.

Ключові слова: надра, ресурси, **требни**, економічна геологія, надр–ресурсне господарство, показники.

БОДЮК А.В.

Ресурсный аспект понятий экономической геологии

Предмет исследования – информационное отображение геологических объектов и процессов с ними как природных и экономических ресурсов.

Целью написания **статьи** является разработка отдельных теоретических положений, по которым экономическая геология трактуется как принадлежащая ресурсных наук.

Методология проведения работы – метод абстрактно–логического анализа (при определении системы понятий и показателей геолого–ресурсной информации); монографического анализа (при применении ресурсного подхода), сравнение и обобщение (при формировании выводов и предложений).

Результаты работы. Проведением исследований геологической информации, по литературным источникам, обосновываются понятия геолого–ресурсной отрасли, которую необходимо теоретически и практически рассматривать как ресурсологическую, что отражает ресурсно–экономическую сторону полезных ископаемых, их месторождений и других геологических объектов и процессов с ними. То есть она исследует геолого–экономические объекты, обобщенно называемые нами *требнами* природного происхождения. Месторождения полезных ископаемых рассматриваются в качестве производственного ресурсного объекта, источника минерального сырья (для дальнейшего его использования в производстве промышленной продукции). В процессе исследования геологии недр изучаются геолого–экономические *требны*, то есть отражены содержательно и в определенных показателях, месторождения полезных ископаемых как производственные объекты на предмет эксплуатации в дальнейшей хозяйственной и производственной деятельности; полезные ископаемые; формируется информация для определения комплекса производственных (технично–экономических, экономических, финансовых и других) показателей геологических предприятий (осуществляющих изучение недр), горных предприятий (добывающих полезные ископаемые), перерабатывающих предприятий (например, металлургических, углетранспортных, энергетических), принадлежащих к объектам народной собственности.

Выводы – обоснованную нами прикладную научную геолого–ресурсную отрасль необходимо теоретически и практически рассматривать как подлежащую к ресурсологии, сочетающей изучение и геологическую оценку и отражение экономической оценки недро–ресурсных объектов и процессов с ними, то есть природных по происхождению и как экономических в пользовании объектов.

В процессе изучения недр исследуются геолого–экономические *требны*, то есть по признакам: происхождение как природные объекты; за пользованием как экономические объекты (полезная ископаемая добытая может быть товаром, сырьем; месторождение эксплуатируется как производственный объект) и т.д.; отражены содержательно или в определенных показателях, месторождения полезных ископаемых как производственные объекты на предмет эксплуатации в дальнейшей хозяйственной и производственной деятельности с полезными ископаемыми.

Ключевые слова: недра, ресурсы, *требны*, экономическая геология, недро–ресурсное хозяйство, показатели.

BODYUK A.V.

Resource aspect of concepts of economic geology

The subject of the study is the informative mapping of geological features and processes with them as natural and economic resources.

The purpose of this article is to develop some theoretical propositions that treat economic geology as a resource science.

Methodology of work – the method of abstract–logical analysis (in determining the system of concepts and indicators of geological–resource information); monographic analysis (when using the resource approach), comparison and generalization (when forming conclusions and proposals).

Results of work. Conducting explorations of geological information, according to literary sources, substantiates the notion of the geological resource field, which should be considered theoretically and practically as a resource, reflecting the resource and economic side of minerals, their deposits and other geological objects and processes with them. That is, it explores geological and economic objects, generally called the ones we need of natural origin. Mineral deposits are considered as a production resource object, a source of mineral raw materials (for its further use in the production of industrial

products). Geological and economic needs are studied in the process of exploration of subsoil geology, that is, substantively and in some respects, mineral deposits as production objects, for exploitation in further economic and production activities with minerals; information is generated to determine the complex of production (technical, economic, economic, financial and other) indicators of geological enterprises (exploration), mining companies (mining), processing enterprises (eg, metallurgical, coal, energy) belonging to objects of national ownership.

Conclusions – Our applied scientific geological–resource branch should be considered theoretically and practically as due to resource science, which combines the study and geological assessment and the reflected economic evaluation of subsoil objects and processes with them, ie natural in origin and as economic origin objects. Geological and economic needs are explored in the process of exploration of the subsoil, ie on the basis of: origin as natural objects; by use as economic objects (minerals can be mined goods, raw materials; the field is used as a production object), etc.; reflected in content or in certain indicators, mineral deposits as production objects, for the purpose of exploitation in further economic and production activities with minerals.

Keywords: subsoil, resources, needed, economic geology, subsoil resource economy, indicators.

Постановка проблеми. Поняття економічної геології не отримало, на наш погляд, обґрунтованого однозначного визначення. Йому надаються різні тлумачення, тому й інші теоретичні положення, що застосовуються профільній літературі, періодичних виданнях, у не витримують критики, тому потребують подальших обґрунтувань.

Метою дослідження є розробка окремих теоретичних положень, за якими економічна геологія трактується як належна до ресурсних наук.

Виклад основного матеріалу. Україна будує громадянське суспільство інноваційного типу розвитку. Ми вважаємо, що необхідно доповнити: Україна будує потребово–ресурсну економіку. Оскільки держава має створити соціально–економічні умови, щоб кожний громадянин країни був забезпечений життєвими ресурсами за його потребами. Найбільша частина цих ресурсів виготовляється чи отримується з надр землі, корисних копалин, зокрема, руд (техніка, енергія), нафти, природного газу (пальне) та ін.

Для подальших обґрунтувань перш за все розглянемо суть понять: ресурси і надра.

Загально визнано, що слово «ресурси» трактується як речі, засоби, кошти, які можна використати [5, с. 623]. Дане визначення логічно доповнити словами «за певними потребами», тобто маємо вислів: «які можна використати за певними потребами», тобто висловлюється певна конкретизація їх застосування.

За офіційним визначенням, надра – це «...частина земної кори, що розташована під поверхнею суші та дном водоймищ і простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення

та освоєння» [3, с. 171]. А «геологічне вивчення надр – спеціальні роботи і дослідження, спрямовані на одержання інформації про надра з метою задоволення потреб суспільства» [3, с. 159]. Але ж в землі знаходяться, крім корисних копалин, ще й археологічні об'єкти, підземні води, живі організми і т.д.

З наведених визначень випливають логічні висновки:

1) геологічне вивчення надр слід розглядати як більш широке поняття, ніж традиційно прийняті геологорозвідувальні роботи;

2) геологічне вивчення надр належить до понять науково–виробничого змісту;

3) за офіційним визначенням вивчення надр здійснюється з метою задоволення потреб суспільства, хоча ці потреби не названі.

Тому дане визначення нами пропонується доповнити словами «у надрових ресурсах» тобто задоволення потреб суспільства у надрових ресурсах.

Традиційно визнане геологічне вивчення надр, за нашим баченням, слід трактувати як вивчення геології надр (ВГН). Поняття геології трактується як науки про речовинний склад Землі, будову, рухи й історію розвитку земної кори, утворення та розміщення корисних копалин, розвиток органічного світу [5, с. 156]. В надрах же крім геології вивчають археологію (з метою вивчення історії людства за матеріальними залишками діяльності людей), біологічні ресурси, енергію теплоти землі (геотермальну енергію, гідрогеотермальні ресурси) та ін. Такі об'єкти вивчення належать до землелогії як більш масштабної науки про Землю тобто, за нашим баченням, її:

- утворення, розвиток під впливом космічних, надземельних та внутрішньоземельних факторів;
- зовнішній та внутрішній склад, її оболонки, сфери, зокрема, атмосферу, гідросферу;
- геофізичні поля;
- природний стан, ґрунти, рельєфи;
- рослинно-тваринний світ;
- техносферу, екологію, господарське використання надр-земельних, біологічних, енергетичних, кліматичних ресурсів як застосування людиною утворювальних або перетворювальних ресурсних продуктів.

Далі, ВГН, за принципом п-мірності, можна розглядати вузько як процеси, що поєднують чотири складові:

а) об'єкту – природно-ресурсну (родовища корисних копалин та корисні копалини), з якими проходять процеси;

б) процесу – природно-ресурсну (поширення природного газу, фонтанування нафти під підземним тиском і т.д.);

в) трудову – трудо-ресурсну (діяльність фахівців: працю в родовищах, з застосуванням певних засобів, її організацію, технічне забезпечення і т.д.);

г) функціональну, що поєднує складові:

- виробничу (в родовищах буріння, розкопки на наявність ресурсів);

- наукові дослідження, включаючи підготовку геологічних звітів, знов-таки про ресурси.

За згаданим принципом п-мірності ВГН слід розглядати, зокрема, і як двуєдиний організований економо-ресурсний процес з природними об'єктами у природному середовищі.

Причому природна складова повністю належить до геології.

Економічна сторона процесів ВГН відображає природну, тобто реалії щодо родовищ корисних копалин, підпорядкована їх геологічному вивченню, віддзеркалює лише геологічний процес як природний, а ВГН – як науково-виробничий та його потреби у вивченні надрових ресурсів.

Для теоретичних обґрунтувань в ЕГ пропонується застосовувати поняття геолого-економічних трібн, до яких належать такі об'єкти: родовища корисних копалин, корисні копалини, породи, підземні тепло, тиск, оскільки вони за природою належать до геологічних, за господарським використанням – до виробничих, використання оцінюється економічними показниками.

Родовище корисних копалин, як ресурсне середовище, можна розглядати з різних сторін, тобто як:

- природне середовище, що утворене в результаті далеко минулих процесів у земній корі (вивчає історична геологія);

- що вміщує природну речовину тобто корисні копалини в родовищі (вивчає мінералогія – розділ геології, що вивчає мінерали, питання їх походження, кваліфікації);

- природне середовище як виробничий об'єкт, тобто середовище для НРВ і т.д.

Отже, природна речовина вилучається з надр і у подальшому використовується за потребами, тому корисні копалини, зрозуміло, також належать до понять ресурсних.

Природне середовище також можна розглядати як таке, що використовується за потребами (геологорозвідки, видобування корисних копалин і т.д.), тому його можна оцінювати і за його вимірвальними показниками, тобто ресурсними.

Родовище корисних копалин нами пропонується розглядати і як виробничий об'єкт, вмістилище мінерального ресурсу. Сукупність родовищ корисних копалин, їх користування і користувальників (коротко) можна об'єднати поняттям «геолого-ресурсна галузь (ГРГ)», як пропонується її називати.

В геолого-ресурсній галузі формується інформація для визначення комплексу виробничих (техніко-економічних, економічних, фінансових та інших) показників:

- геологічних підприємств (що здійснюють ВГН);

- гірничих підприємств (що розробляють родовища і видобувають корисні копалини);

- переробних підприємств (наприклад, металургійних, вуглеводнево-транспортних, енергетичних).

Змістовна сторона ГРГ відображає родовища корисних копалин як ресурсні об'єкти, що використовуються за потребами:

- виробничі об'єкти (природного походження), використовується за потребами НРВ;

- виробничі об'єкти, які розміщені в надрах, наповнені ресурсами, які потрібні суспільству;

- родовище як виробничий об'єкт, в якому утворюється виробниче середовище (кар'єр, свердловина) і експлуатується за потребами;

- об'єкти подальшого, за потребами. виробничого призначення (наприклад, видобування залізної руди як сировини для потреб виплавки сталі);

СОЦІАЛЬНО–ТРУДОВІ ПРОБЛЕМИ

- природні об'єкти для праці (зайнятості) фахівців геологічних підприємств;

- природні об'єкти для потреб застосування під час розробки технічних засобів (виробничої техніки для геологічної галузі);

- природні об'єкти для потреб досліджень науковців геологічної галузі і т.д.

Розглянемо змістовну сторону ГРГ щодо різних геологічних галузей. Так, геологія корисних копалин вивчає типи родовищ, методи їх пошуку і розвідки. Але ж типи родовищ можна розглядати змістовно як виробничі об'єкти, характеризувати різними показниками, у тому числі економічними. Оскільки родовище, яке експлуатується, знаходиться в користуванні гірничого підприємства, є його виробничим об'єктом.

Показники, які застосовуються в економічній геології, пропонуються називати геологічними, економіко–геологічними і економіко–ресурсними показниками. Прикладами економіко–геологічних показників є обсяги розвіданих і не розвіданих родовищ корисних копалин; економіко–ресурсних – балансові запаси вугілля (тис. т), промислові запаси вугілля (тис. т) та ін.

Економіко–ресурсні показники логічно поділити на види:

- натуральні (вимірюються в одиницях маси чи обсягу, тобто в кг, м³);

- вартісні (вимірюються в грошових одиницях);

- трудові (людино–години, людино–дні і т.п.).

Характеристики родовищ корисних копалин надається у показниках, якими формуються й оцінюються ресурсні і не ресурсні показники, віднесені нами до геологічних:

- простягання (лінія, азимут);

- потужність (для пластів, лінз – товщина, для інших – геометричні розміри);

- кут і напрямок падіння пласта або рудного тіла;

- характеристики навколишніх порід;

- кількість чистої руди, яку можна витягнути з відомого об'єму або маси даної копалини (вміст руд) та ін.

За допомогою трудових показників оцінюють трудові ресурси, зайняті ВГН, тобто чисельність працівників, витрати їх праці та ін. (штатна структура, людино–дні).

Показники також поділяються на кількісні, якісні, абсолютні і відносні, за іншими ознаками.

Відповідно до ознаки ступеня вивчення родовищам корисних копалин можна надавати такі геолого–економічні оцінки:

- початково оцінена ділянка надр;

- попередньо оцінене родовище корисних копалин;

- родовищ корисних копалин, підготовлених до промислового освоєння;

- родовищ корисних копалин, що перебувають в експлуатації та ін.

Прикладом відносного показника є наступний. У чорній і кольоровій металургії та й в інших галузях, пов'язаних з отриманням корисної речовини із сировини, використовуються коефіцієнти вилучення продукту (назвемо його ресурсом для подальшого корисного застосування) з вихідної сировини (Кв). Вони розраховуються як відношення ваги (обсягу) запланованого або фактично видобутого продукту (Вв) до ваги або об'єму цього продукту, що міститься у вихідній сировині (Всир):

$$K_v = (B_v : B_{c_{ир}}) 100\%$$

За ступенем геологічної вивченості ресурсного стану родовища поділяють на дві групи: розвідані й попередньо розвідані.

До розвіданих зараховують, наприклад, за відповідними показниками, запаси вугілля, його кількість та якість, гідрогеологічні, гірничо–геологічні та інші умови залягання яких вивчені з повнотою, достатньою для розробки проектів будівництва гірничодобувних і збагачувальних підприємств.

Показники ресурсів кам'яного вугілля, що характеризуються певними рівнями промислового значення, ступенями техніко–економічного та геологічного вивчення та оцінення, розподіляють на класи. Вони ідентифікуються за допомогою міжнародного трипорядкового цифрового коду. У цьому коді позначають: розрядом одиниць групи запасів (ресурсів) за ступенем геологічного вивчення; десятком – за ступенем їх техніко–економічного вивчення; сотен – за промисловим значенням ресурсів.

До економіко–ресурсних, наприклад, належать показники запасів вугілля, його цін, окремі кондиції. Так, до конкретних належать такі, ресурсне оцінені показники кам'яного вугілля в родовищах, належні до економічних: балансові запаси вугілля (тис. т); промислові запаси вугілля (тис. т), у тому числі, по категоріях (A+B), (A+B+C₁), (C₂); розрахункова собівартість 1 т рядового вугілля (грн); розрахункова ціна реалізації 1 т рядового вугілля (грн) та ін.

Кондиціями для підрахунку запасів кам'яного вугілля і горючих сланців додатково до наведених у «Положенні про порядок розробки та об'єкту–

вання кондицій на мінеральну сировину для підрахунку запасів твердих корисних копалин у надрах» встановлюються такі показники, які необхідно віднести до геологічних: «мінімальна потужність пластів (горючих сланців) у пластоперетині, що визначається як сума потужностей вугільних пачок, внутрішньопластових породних прошарків та вуглистої порід, що залягають безпосередньо в покрівлі або підшві пласта, що неминуче залучаються до видобутку; мінімальна потужність внутрішньопластових породних прошарків, що в зонах розщеплення розділяють пласт на об'єкти самостійної розробки; максимальна зольність вугілля по пластоперетину з урахуванням засмічення породами внутрішньопластових, покривних та підшовних вуглистих прошарків, та неминуче залучаються до видобутку; мінімальна довжина не порушеного виїмкового стовпа; граничне співвідношення потужностей розкривних порід і корисної копалини» [8, с. 24].

По цих показниках розраховуються економіко-ресурсні, якщо відображають виробничі показники щодо обсягів видобутку з шахт, окремі – виробничо-екологічні умови видобування вугілля і т. д. До того ж розвідка й освоєння вугленосних басейнів і родовищ здійснюються послідовно окремими частинами (ділянками) із запасами вугілля. Цим забезпечується робота, тобто виробнича діяльність, гірничодобувних підприємств в межах, обґрунтованих вивченими геологічними особливостями родовищ й техніко-економічними розрахунками їх експлуатації. Крім економіко-ресурсних, нами виділяються факторні показники (як їх пропонується називати), тобто показники, від яких залежать економічні. До таких належать, наприклад, калорійність кам'яного вугілля, зольність видобутого вугілля (%). Від них залежить ціна кам'яного вугілля як товару.

Висновки і пропозиції

Таким чином, геолого-ресурсну галузь необхідно теоретично і практично розглядати як ресурсологічну, що поєднує природну і її віддзеркалену економічну сторону геологічних об'єктів та процесів з ними. Тобто вона досліджує геолого-економічні об'єкти (требни) природного походження. Родовища корисних копалин розглядаються в якості виробничого ресурсного об'єкта, джерела мінеральної сировини (для подальшого її використання у виробництві промислової продукції).

У процесі вивчення надр досліджуються геолого-економічні требни, тобто відображені змістовно або в певних показниках, родовища корисних копалин як виробничі об'єкти, на предмет експлуатації у подальшій господарській та виробничій діяльності з корисними копалинами. У процесі ВГН формується інформація для визначення комплексу виробничих (техніко-економічних, економічних, фінансових та інших) показників геологічних підприємств (що здійснюють ВГН), гірничих підприємств (що видобувають корисні копалини), переробних підприємств (наприклад, металургійних, вуглеводнево-транспортних, енергетичних). Змістова сторона ВГН відображає родовища корисних копалин як виробничі об'єкти (природні речовини) для НРВ, для промислового їх освоєння. Власні показники, які застосовуються в економічній геології, пропонується називати економіко-ресурсними показниками.

Замість поняття «мінерально-сировинна база» пропонуємо застосовувати поняття: «надро-ресурсне господарство», у тому числі «мінерально-ресурсне господарство». Оскільки видобута корисна копалина, що належить до мінеральних речовин, може у подальшому слугувати певним ресурсом: використовуватися як вантаж (при доставці з кар'єра чи шахти до користувача), тому є ресурсом для господарської діяльності транспортного суб'єкта господарювання; товар якщо користувач корисної копалини купує її у гірничого підприємства чи продає її іншому суб'єкту господарювання; сировина, якщо поступає у переробку зразу після видобування або після процесів купівлі-продажу і транспортування.

Під поняттям «мінерально-ресурсне господарство» необхідно розуміти сукупність розвіданих родовищ і попередньо оцінених в них запасів корисних копалин і супутніх компонентів, що можуть бути за потребами застосовані в галузях народного господарства за умови отримання економічної вигоди на рівні, достатньому для провадження ефективного виробництва й, треба відмітити, підтримки й економічної безпеки держави.

Нами пропонується також виділяти такі сфери досліджень у сфері надрокористування: потреб у надро-земельних ресурсах (користування надрами потребує одночасного користування земельними площами, водними та іншими ресурсами); природа надро-земельних ресурсів; природний потенціал надро-земельних ресурсів;

економічний потенціал надро–земельних ресурсів; фіскальний потенціал надро–земельних ресурсів; фінансовий потенціал надро–земельних ресурсів; соціальний потенціал надро–земельних ресурсів; господарське використання надро–земельних ресурсів; політична значимість використання потенціалу власних надро–земельних ресурсів; економічна ефективність вивчення та використання потенціалу власних надро–земельних ресурсів; науково–технічний прогрес у надрокористуванні; розробка та впровадження інноваційних проектів; підприємництво у надрокористуванні та ін. По сформованій вивченням надр геологічній, екологічній, фіскальній, економічній інформації цих сфер можна готувати нових фахівців для галузі надроресурсного користування (спеціалістів – ресурсників).

Список використаних джерел

1. Гуреев М.М. Геолого–економічна оцінка залізорудної бази Українського щита для прямого відновлення заліза : Дис... канд. наук: 04.00.19. – 2008.
2. Федоришин Ю.І., Яковенко М.Б., Фесенко О.В., Тріска Н. Т. Глибина будова земної кори Українського щита як основа для прогнозно–металогенічних досліджень // Збірник наукових праць УкрДГРІ. – К.: УкрДГРІ, 2009. – № 1–2. – С. 18–33.
3. Малюк Б.І., Бобров О.Б., Красножон М.Д. Надрокористування у країнах Європи і Америки: Довідкове видання. – К.: Географіка, 2003. – 197 с
4. Основи економічної геології: Навч. посіб. для студ. геол. спец. вищ. закл. освіти / М.М. Коржнев, В.А. Михайлов, В.С. Міщенко та ін. – К.: «Логос», 2006. – 223 с.: іл. – Бібліогр.: С.218–222.
5. Сучасний тлумачний словник української мови: 50 000 слів/ За заг. ред. д–ра філол. наук, проф. В.В. Дубічинського. – Х.: ВД «ШКОЛА», 2006. – 832 с.
6. Про виконання комплексної програми наукових досліджень НАН України «Мінеральні ресурси України та їх видобування»: постанова Президії Національної академії наук України від 30.03.2007 р. № 91.
7. Реструктуризація мінерально–сировинної бази України та її інформаційне забезпечення / С.О. Довгий, В.М. Шестопалов, М.М. Коржнев та ін. – К.: Наукова думка, 2007. – 347 с.
8. Рудько Г.І., Литвинюк С.Ф., Ловінюков В.І. Геолого–економічна оцінка вугільних родовищ України / Мінеральні ресурси України. – 2012 – № 3. – С. 23–28.
9. Положення про порядок розробки та обґрунтування кондицій на мінеральну сировину для підрахунку запасів твердих корисних копалин у надрах, затверд. наказом ДКЗ України № 300 від 07.12.2005 р.
10. Нафтогазоносність імпактних структур України / Гол. редактор І. Д. Багрий. – Київ–Чернівці: Бухрек, 2018. – 504 с.
11. Рудько Г.І., Озерко В.М., Шепель І.В. Геологія і геолого–економічна оцінка родовищ каоліну України / за ред. Г.І Рудька. – Київ–Чернівці: Бухрек, 2015. – 336 с.

References

1. Ghurejev M.M. Gheologho–ekonomichna ocinka zalizorudnoji bazy Ukraijinskogho shhyta dlja prjamogho vidnovlennja zaliza : Dys... kand. nauk: 04.00.19. – 2008.
2. Fedoryshyn Ju.I., Jakovenko M.B., Fesenko O.V., Triska N. T. GhlybynnabudovazemnojikoryUkraijinskogho shhyta jak osnova dlja proghnoznno–metaloghenichnykh doslidzhenj // Zbirnyk naukovykh pracj UkrDGhRI. – K.: UkrDGhRI, 2009. – # 1–2. – S. 18–33.
3. Maljuk B.I., Bobrov O.B., Krasnozhon M.D. Nadrokorystuvannja u krajinakh Jevropy i Ameryky: Dovidkove vydannja. – K.: Gheoghrafika, 2003. – 197 s
4. Osnovy ekonomichnoji gheologhiji: Navch. posib. dlja stud. gheol. spec. vyssh. zakl. osvity / M.M. Korzhnev, V.A. Mykhajlov, V.S. Mishhenko ta in. – K.: «Loghos», 2006. – 223 s.: il. – Biblioghr.: S.218–222.
5. Suchasnyj tлумachnyj slovnyk ukrajinskoji movy: 50 000 sliv/ Za zagh. red. d–ra filol. nauk, prof. V.V. Dubichynskogho. – Kh.: VD «ShKOLA», 2006. – 832 s.
6. Pro vykonannja kompleksnoji proghramy naukovykh doslidzhenj NAN Ukraijny «Mineraljni resursy Ukraijny ta jikh vydobuvannja»: postanova Prezydiji Nacionaljnoji akademiji nauk Ukraijny vid 30.03.2007 r. # 91.
7. Restrukturyzacija mineraljno–syrovynnoji bazy Ukraijny ta jiji informacijne zabezpechennja / S.O. Dovghyj, V.M. Shestopalov, M.M. Korzhnev ta in. – K.: Naukova dumka, 2007. – 347 s.
8. Rudjko Gh.I., Lytvynjuk S.F., Lovinjukov V.I. Gheologho–ekonomichna ocinka vughiljnykh rodovyshh Ukraijny / Mineraljni resursy Ukraijny. – 2012 – # 3. – S. 23–28.
9. Polozhennja proporjadok rozrobkyta obgruntuvannja kondycij na mineraljnu syrovynu dlja pidrakhunku zapasiv tverdykh korysnykh kopalyn u nadraakh, zatverd. nakazom DKZ Ukraijny # 300 vid 07.12.2005 r.
10. Naftoghazonosnistj impaktnykh struktur Ukraijny / Ghol. redaktor I. D. Baghrij. – Kyjiv–Chernivci: Buhrek, 2018. – 504 s.
11. Rudjko Gh.I., Ozerko V.M., Shepelj I.V. Gheologhija i gheologho–ekonomichna ocinka rodovyshh kaolinu Ukraijny / za red. Gh.I Rudjka. – Kyjiv–Chernivci: Buhrek, 2015. – 336 s.

Дані про автора

Бодюк Адам Васильович,

к.е.н., с.н.с., доцент Київського університету управління та підприємництва

e-mail: g2030@ukr.net

Данные об авторе

Бодюк Адам Васильевич,

к.э.н., с.н.с., доцент Киевского университета управления и предпринимательства

e-mail: g2030@ukr.net

Data about the author

Adam Bodyuk,

PhD in economics, senior scientist, Associate Professor
University of Kiev Management and Entrepreneurship

e-mail: g2030@ukr.net